

ӘОЖ: 811.512.122'37

«ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ҰҒЫМДАРДЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ
ЖӘНЕ КОГНИТИВТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ДӘУЛЕТШІ ДИЛЬНАЗ РАХАТҚЫЗЫ

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **КАРАГУЛОВА Б.С.** ф.ғ.к, профессор
Ақтөбе, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл зерттеу жұмысында қазақ және түрік халықтарының мақал-мәтелдері лингвомәдени және когнитивтік тұрғыдан салыстырыла талданады. Екі халықтың тіліндегі фразеологиялық бірліктер ортақ түркі дүниетанымының, тарихи туыстық пен рухани сабақтастықтың айғағы ретінде қарастырылады. Жұмыстың негізгі мақсаты - қазақ және түрік мақалдары мен фразеологизмдерінің мағыналық, мәдени және танымдық ұқсастықтары мен ерекшеліктерін айқындау.

Түйін сөздер: Этнофразеологизмдер, ұлттық-мәдени ерекшелік, қазақ және түрік тілдері, салт-дәстүр, тарихи-мәдени байланыс, түркілік негіз, семантикалық айырмашылық.

Özet: Bu araştırma çalışmasında Kazak ve Türk halklarına ait atasözleri ile deyimler, dilbilimsel-kültürel ve bilişsel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İki halkın dilindeki fraseolojik birimler, ortak Türk dünyası görüşünün, tarihî akrabalığın ve manevi sürekliliğin göstergesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın temel amacı, Kazak ve Türk atasözleri ile fraseologizmlerinin anlamsal, kültürel ve bilişsel benzerlikleri ile farklılıklarını ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: Etnofraseologizmler, millî-kültürel özellik, Kazak ve Türk dilleri, gelenek ve görenekler, tarihî-kültürel bağlar, Türkî temel, anlamsal farklılık.

Abstract: This research comparatively analyzes the proverbs and phraseological expressions of the Kazakh and Turkish peoples from linguocultural and cognitive perspectives. The phraseological units in the languages of the two nations are considered as evidence of a common Turkic worldview, historical kinship, and spiritual continuity. The main purpose of the study is to identify the semantic, cultural, and cognitive similarities and differences between Kazakh and Turkish proverbs and phraseological expressions.

Keywords: Ethnophraseologisms, national-cultural specificity, Kazakh and Turkish languages, traditions and customs, historical and cultural relations, Turkic foundation, semantic differences.

Қазіргі тіл білімінде тіл мен мәдениеттің, тіл мен танымның өзара байланысын кешенді түрде зерттеу өзекті ғылыми мәселелердің біріне айналып отыр. Тіл ұлттың дүниені тану тәсілін, ойлау жүйесін және мәдени тәжірибесін бейнелейтін күрделі когнитивтік құрылым ретінде ұлттық сананың мазмұнын айқындайды. Осы тұрғыдан алғанда, ұғым (концепт) тілдік сананың негізгі бірлігі ретінде халықтың дүниетанымын, рухани болмысын және мәдени кодтарын танытады.

Қазақ және түрік халықтары тарихи тамыры ортақ, рухани-мәдени кеңістігі сабақтас түркі жұртының өкілдері болып саналады. Ортақ этникалық негіз бен ұқсас дүниетаным олардың тілдік жүйесінен, әсіресе мақал-мәтелдер мен фразеологиялық бірліктерден айқын көрініс табады. Алайда бұл ортақтық әр халықтың тарихи-әлеуметтік дамуына, мәдени тәжірибесіне байланысты өзіндік ұлттық ерекшеліктермен сабақтаса қалыптасқан. Осыған байланысты қазақ және түрік тілдеріндегі мақал-мәтелдер мен фразеологиялық бірліктерде көрініс тапқан ұғымдардың лингвомәдени және когнитивтік ерекшеліктерін салыстыра зерттеу түркілік дүниетанымның тілдік бейнесін ашуға, сондай-ақ екі халыққа тән мағыналық,

мәдени және танымдық ұқсастықтар мен айырмашылықтарды айқындауға бағытталған өзекті ғылыми мәселе болып табылады.

Түркі халықтары әртүрлі жазу жүйесін қолданғанымен, тілдік негізін сақтап, табиғи болмысын жоғалтпай келгені байқалады. Дегенмен тарихи-мәдени ықпалдардың нәтижесінде түркі тілдерінің лексикалық қоры айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Әсіресе мәдениеті мен өркениеті Ислам өркениетімен сабақтас дамыған түркі тілдерінің сөздік құрамында төл сөздермен қатар араб, парсы, қытай, тәжік, иран, грек, латын, ағылшын, француз, орыс, неміс, итальян, испан, португал және басқа да тілдерден енген кірме сөздер мен терминдер молынан кездеседі. Олардың бір бөлігі түркі тілдерінің ішкі заңдылықтарына бейімделіп, тілдік жүйеге сіңісіп кетсе, енді бір тобы өзге тілдің дыбыстық сипатын сақтай отырып, түркі тілдерінің лингвистикалық табиғатына және осы тілде сөйлейтін халықтардың сөз мәдениетіне кері әсер ете бастады. Мұндай жағымсыз құбылыстар қазақ тілінде де айқын байқалады. Жетпіс жыл бойы Кеңестер Одағының құрамында болған қазақ халқы орыс тілінің үстем ықпалына ұшырап, ата діні – Исламнан, сондай-ақ қазақ тілінің қоғамдық қолданыс аясынан айырылып қала жаздады [1,4].

Соңғы мың жарым жыл бойы түркі халықтары өзге халықтармен тығыз қарым-қатынасқа түсіп, кең ауқымды территорияға таралғаны белгілі. Түркі тектес емес халықтармен өзара ықпалдастық барысында олардың сөйлеу тілі ассимиляцияланып, түркілік сипат алғанымен, түркі тілдері де өзге тілдердің ықпалынан тыс қалған жоқ. «Жеңілген» тілдердің жекелеген әсерлері диалектілік айырмашылықтар түрінде сақталып, кейде жалпы түркілік сипаттың кейбір көріністері ретінде ұғынылады [2,14]. Осы ұлттық-мәдени және тарихи үдерістер қазақ халқының тілдік санасы мен фразеологиялық қорында айқын көрініс тапқан. Бұл жөнінде Г. Смағұлова: «Қазақ халқы өзіндік ұлттық ойлау ерекшелігі – дүние шындығын көркем образбен қабылдауы, шешендік сөз өнерін ұлт менталдығы ретінде көрсетуі, қала берді табиғат аясындағы көшпелі өмір салты - “ішімдегінің бәрі – тілімде, тілімдегінің бәрі – түрімде” дегеніндей, қазақ ұлтының психологиялық терең болмысын байқатады», – деп көрсетеді [4,4]. Түркі тілдерінің фразеологиялық жүйесі ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық дүниетаным мен мәдени тәжірибенің көрінісі болып табылады. Әрбір тұрақты тіркес халықтың өмір салтын, дүниетанымын, сенімі мен құндылықтар жүйесін бейнелейді. Қазақ және түрік тілдеріндегі ортақ фразеологизмдер түркі халықтарының тарихи туыстығы мен рухани сабақтастығын танытатын маңызды тілдік қабаттардың бірі саналады. Фразеологизмдердің танымдық табиғатын зерттеу тілдің тек қарым-қатынас құралы ретіндегі емес, ұлттық ойлау мен мәдени жадтың көрінісі ретіндегі қызметін ашуға мүмкіндік береді. Сондықтан қазақ және түрік тілдеріндегі ортақ фразеологизмдердің мағыналық, мәдени және когнитивтік ерекшеліктерін салыстыра талдау қазіргі тіл біліміндегі өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Осы бағыттағы зерттеу лингвомәдениеттану, когнитивтік лингвистика және салыстырмалы түркітану қағидаттарын негізге алады. Аталған ғылыми бағыттар аясында В. Гумбольдт, Ю. Степанов, Дж. Лакофф, Ә. Қайдар, Г. Смағұлова, Э. Эрл сынды ғалымдардың еңбектері маңызды рөл атқарады. Олардың зерттеу нәтижелері қазақ және түрік тілдеріндегі мақал-мәтелдердің ұлттық болмысты, дүниетаным мен рухани мәдениетті бейнелейтін ортақ тілдік код екенін дәлелдейді. Ортақ түркі фразеологизмдері халықтың тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, табиғатқа, адамға және қоғамға деген көзқарасынан туындаған тілдік бірліктер болып табылады. Мұндай тұрақты тіркестердің түп-төркіні көне түркі дәуірінен бастау алып, көптеген түркі халықтарының тілдерінде ұқсас бейнелі құрылымдар арқылы бүгінгі күнге дейін сақталып келген.

«Фразеологизмдердің осындай когнитивтік ұқсастығы - түркі халықтарының ортақ мәдени кодын, дүниені қабылдау бірлігін дәлелдейді. Бұл тіркестер арқылы тек тіл емес, ойлау жүйесі мен өмірлік философия да көрініс табады. Лингвомәдени тұрғыдан қарағанда, ортақ фразеологизмдердің мағыналық негізінде табиғат, жануарлар, дене мүшелері, тұрмыс заттары сияқты этномәдени концептілер жиі ұшырасады. Мысалы, “ит”, “қасқыр”, “жылқы” - мал шаруашылығына негізделген мәдениеттен туындаған; “жүрек”, “бет”, “қол” - адамның ішкі

қасиеттерін бейнелейтін антропоцентристік ұғымдар; “от”, “су”, “жол” - ежелгі түркі дүниетанымындағы қасиетті табиғи символдар. Осы арқылы фразеологизмдер халықтық дүниетаным мен мәдени тәжірибенің “тілдік айнасы” қызметін атқарады [4,188]. Этностың рухани және адамдық болмысынан бастау алып, ұлт санасында сараланып, тарихи жадында сақталып, тіл арқылы ғасырлар бойы қалыптасып, байыған мәдени мұраның ұрпақтан ұрпаққа үзілмей берілуін зерттейтін, оның танымдық мәнін ашып, болашақ ұрпаққа ұсынуды мақсат ететін - тіл білімінің күрделі әрі мазмұнды саласы этнолингвистика болып табылады.

Қазақ және түрік тілдеріндегі этнофразеологизмдер мен тарихи-мәдени жақындыққа негізделген ортақ түркі дүниетанымынан туындағанымен, олардың мағыналық әрі қолданылу ерекшеліктері бірдей емес. Түп-тамыры бір түркілік мәдени ортадан бастау алған кейбір тұрақты тіркестер екі тілде де кездескенімен, олардың мазмұндық реңкі мен семантикалық өрісі уақыт өте келе ұлттық болмысқа сай түрленіп отырған.

Қазақ тіліндегі фразеологизмдерде асығу, шапшаңдық, жылдамдық ұғымы кеңінен көрініс табады. Когнитивтік лингвистика тұрғысынан алғанда, бұл ұғым адамның уақытқа деген қатынасын, іс-әрекеттің қарқынын және психологиялық күйін бейнелейтін күрделі концепт болып табылады. Қазақ тіліндегі «асығу» концептісінің фразеологиялық өрісі адамның қозғалыс белсенділігі мен эмоционалдық шиеленісін бір мезетте суреттейтін бейнелі тілдік бірліктерден тұрады. Г. Смағұлова зерттеулері бойынша, осы мағынаны білдіретін тіркестерге мыналар жатады: *Абың кіріп, күбің шығу; Ат үсті (бір нәрсеге жеңіл-желпі қарату); Аттың жалы түйенің қомында; Аяғы аяғына //жұқпау//тимеу; Аяғы //өкшесі// жерге тимеу; Бір аяғы анда, бір аяғы мұнда; Дегбір таппау; Екі өкпесін қолына алып (жүгіріп) жету; Жан алқымда; Жау қуып бара ма?; Жау тигендей //қуғандай; Күйіп-жанып бара жату; Карбалас жүріс; Құстай ұшу; От ала келген кісідей; Суыт жүру; Тағат таппау** [4, 32]. Бұл тіркестер негізінен үш семантикалық топқа бөлінеді: физикалық қозғалыс жылдамдығы («Құстай ұшу», «Аттың жалы түйенің қомында»), психологиялық шиеленіс («Жан алқымда», «Дегбір таппау», «Тағат таппау») және реттелмеген дүрбелең белгісі («Абың кіріп, күбің шығу», «Карбалас жүріс»). Мұндай топтастыру қазақ тіліндегі «асығу» ұғымының тек уақытпен байланысты ғана емес, адамның жан-дүниесімен де тығыз сабақтасқанын айқындайды. Сонымен бірге, «Асыққан шайтанның ісі», «Асығыс келген асыл болмас» сияқты мақалдар да осы ұғымды бейнелей отырып, асығыстықтың теріс зардаптарын ескертетін моральдық-дидактикалық қызмет атқарады [6, 14].

Түрік тіліндегі фразеологизмдер «асығу», «шапшаңдық» ұғымын әртүрлі аспектілерде көрсетеді. Мысалы, “*acele etmek*” тіркесі адамның әрекетін тездету, асығу қабілетін білдіреді. [5,6]. Бұл когнитивтік тұрғыдан адамның ойлау және іс-әрекет арасындағы шұғылдыққа бағытталған когнитивтік модельін бейнелейді. Қазақ тілінде ұқсас ұғымды «*Абың кіріп, күбің шығу*» немесе «*Екі өкпесін қолына алып жүгіріп жету*» сияқты тіркестер жеткізеді, олар да адамның асығыс, шапшаң әрекетін сипаттайды. «*Acelesi*» деген сөз – шыдамсыз, дегбірсіз, тағатсыз, сабырсыз деген мағынаны береді [7,16].

Асығыстыққа байланысты нәтижесіздік немесе қиындық идеясы түрік тілінде “*acele ile menzil alınmaz*” және “*acele işe şeytan karışır*” сияқты идиомалар арқылы беріледі. Әсіресе, “*acele işe şeytan karışır*” тіркесі қазақ тіліндегі «*Асыққан шайтанның ісі*» аналогымен салыстырмалы болып, шұғылдық пен ойланбай әрекет етудің нәтижесінде қателік туындауы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан фразеологизмдер моральдық-тәлімдік функцияны, сондай-ақ нәтижеге жету мен асығыстық арасындағы когнитивтік байланысты айқындайды.

Адамның психологиялық күйін бейнелейтін тіркестер де бар. Мысалы, “*acelesi olmak*” – адамның бір нәрсеге шұғыл түрде кірісу қажеттілігін білдіреді. Қазақ тілінде бұл мағына «Жан алқымда» немесе «Дегбір таппау» арқылы көрініс табады. Бұл фразеологизмдер адамның эмоционалды күйі мен когнитивтік ресурстарын тез шешім қабылдауға жұмсауын бейнелейді.

Физикалық қозғалысты сипаттайтын фразеологизмдер де кездеседі. Түрік тілінде “*uçtak gibi hızlı gitmek*” тіркесі әрекеттің еркін, жылдам болуын көрсетсе, қазақ тілінде ұқсас ұғымды «*Құстай ұшу*» немесе «*Аттың жалы түйенің қомында*» тіркестері береді. Бұл тұрғыдан

фразеологизмдер халықтың көшпелі өмір салтының қозғалыс пен еркіндікке мән беруін көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әлеуметтік контекстке арналған фразеологизмдер де бар. Түрік тілінде “*koşuşturmak / telaş içinde olmak*” тіркесі бір істі шұғыл орындау немесе дүрбелеңде болуды білдіреді, бұл когнитивтік модельде **көп деңгейлі** ұйымдастырылған әрекеттің бейнесін береді. Қазақ тілінде бұл мағына «Карбалас жүріс» арқылы көрініс табады.

Жалпы, түрік және қазақ тіліндегі фразеологизмдерде асығыстық, шапшандық және шұғыл әрекет ету ұғымдары ортақ, бірақ бейнелеу тәсілінде айырмашылық байқалады: қазақ тіркестері көбінесе метафоралық, бейнелі формада, табиғат пен тұрмысқа сүйеніп беріледі, ал түрік тіліндегі тіркестер көбінесе логикалық, іс-әрекетке бағытталған сипатта. Бұл салыстырмалы талдау екі тілдің когнитивтік және лингвомәдени ерекшеліктерін, сондай-ақ халықтың ұлттық психологиялық болмысын айқындайды.

Фразеологизмдердің осындай когнитивтік ұқсастығы - түркі халықтарының ортақ мәдени кодын, дүниені қабылдау бірлігін дәлелдейді. Бұл тіркестер арқылы тек тіл емес, ойлау жүйесі мен өмірлік философия да көрініс табады. Қазақ халқының «Күлме досқа, келер басқа» деген мақалы адамгершілік ұғымының мазмұнын айқындайтын паремиялық бірлік болып табылады. Қазақ дүниетанымында бұл мақал тәкаппарлықтан, мысқылдан және өзгені кемсітіп қараудан сақтандыру мақсатында айтылады. Оның астарында халықтық философияға тән өмірдің әділ заңы - «не ексең, соны орасың» қағидасы жатыр. Осы семантикалық желіні салыстыра қарасақ, түрік халқының «*Gülme komşuna, gelir başına*» («Көршіңе күлме, өз басыңа келеді») [5, 6] мақалы да дәл осы идеяны бейнелейді: адамның өзгенің басына түскен қиындыққа мазақпен қарауы дұрыс емес. Семантикалық тұрғыдан алғанда, екі халықтың мақалдары ортақ моральдық қағиданы - басқаның тағдырына құрметпен қарау және өмірде әділ заңның бар екеніне сену идеясын бейнелейді. Сонымен қатар, «көрші» ұғымының маңызын айқындайтын қазақтың «Жолға шықпас бұрын серігіңді дайында, үй салмас бұрын көршіңді ойла» деген мақалы да адам мен қоғам арасындағы жауапкершілік пен өзара сыйластықты көрсетеді [6, 73]. Бұл мақалдар арқылы түркі халықтарына тән ортақ дүниетанымдық құндылықтар мен әлеуметтік үйлесім идеясы айқын көрінеді.

Қазақ мақалдарында «қазан» ұғымы ерекше семантикалық өріске ие. «Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» [6, 33] деген мақал адам мен қоғам арасындағы тәртіп пен моральдық бақылаудың маңызын айқындайды. Қақпақтың алынуы қоғамдағы тәртіп пен бақылаудың жойылуын, сол арқылы ұят пен жауапкершілік сезімінің әлсіреуін білдіреді. Осы ұғыммен үндес мақалдарға «Ұяты жоқтың иманы жоқ», «Намыс - ердің садағасы» деген мақалдарды жатқызуға болады [6, 45]. Олардың барлығы да адамдық қадір-қасиет пен ар-намыстың маңызын дәріптейді. Осы семантикалық желімен үндес түрік халқының «*Kaunıyan kazan kapak tutmaz*» [5, 6] («Қайнап тұрған қазан қақпақ ұстамайды») мақалы ішкі қысым мен жинақталған шиеленістің міндетті түрде сыртқа шығатынын бейнелі түрде білдіреді. Қайнап тұрған қазан - ішкі күйдің, ал қақпақ - бақылау мен шектеудің символы. Бұл мақалда да қазан мен қақпақ арқылы адам мен қоғам арасындағы ішкі және сыртқы тепе-теңдік мәселесі көтерілген. Екі халықтың мақалдары бір мазмұнды - ішкі шиеленіс пен моральдық жауапкершілік ұғымын - әртүрлі образдар арқылы жеткізеді.

Қазанның қайнауы мен одан туындайтын салдарлар қазақ мақал-мәтелдерінде одан әрі тереңдетіле түседі. Мәселен, «Қазанға түскен қайтып қапқа түспейді» [6,60] деген мақал жасалған әрекеттің кері қайтарылмайтынын, әр істің өз салдары болатынын меңзейді. Бұл ой «Берместің асы піспес, қазаны оттан түспес» [6,67] деген мақалмен логикалық тұрғыдан сабақтасып, сараңдық пен әділетсіз ниеттің адамды тынымсыз күйге түсіретінін көрсетеді.

Ал «Қазанға тиме – қарасы жұғар, балаға тиме – бәлесі жұғар» [6,72] мақалында қазан киелі, қорғаулы ұғым ретінде сипатталып, оған қол сұғу жамандыққа ұрындырады деген тыйымдық мән айқын байқалады. Бұл – қазақ дүниетанымындағы моральдық шектеулердің белгісі. Сонымен қатар «Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды» [6,85] деген мақал ортақ кеңістікте немесе ортақ мақсатта екі қайшылықты мінездің қатар өмір сүре алмайтынын бейнелейді. Мұнда қазан ортақ орта мен қоғамның символы ретінде алынған.

Қазан ұғымының әлеуметтік және рухани маңызы «Халқым – қазынам, қазаным, туғаным – туырлығым» [6,7] деген мақалда ерекше айқындалады. Бұл жерде қазан халықтың бірлігі мен тұтастығын, ортақ ырыс пен рухани байлықты білдіреді. Демек, қазанға қатысты мақалдар жүйесі адамның жеке мінезінен бастап, қоғамдағы тәртіп пен ұлттық құндылықтарға дейінгі кең мағыналық өрісті қамтиды. Осылайша, түрік халқының «Kaunıyan kazan karak tutmaz» мақалы мен қазақтың қазанға қатысты мақал-мәтелдері мазмұндық және философиялық тұрғыдан өзара тығыз байланысты. Олардың барлығы түркі халықтарына ортақ дүниетанымды – ішкі тепе-теңдік, жауапкершілік, тәртіп және қоғамдық үйлесім қағидаларын бейнелейді.

Қазанға қатысты мақалдар («Kaunıyan kazan karak tutmaz», «Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді», «Қазанға түскен қайтып қапқа түспейді») адамның ішкі күйі мен қоғамдық тәртіп арасындағы байланысты бейнелейді. Қазан метафорасы арқылы ішкі шиеленіс, бақылау мен моральдық жауапкершілік, сондай-ақ адамдар арасындағы үйлесімділік түсініктері көрініс табады. Қазақ және түрік мақалдарының логикалық сабақтастығы – халықтар арасындағы ортақ дүниетаным мен мәдени кодтың дәлелі.

Қазақ тілінде «Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем» және «Жұмсақ ағаш құртқа жем, жуас адам жұртқа жем» деген екі нұсқалы мақал қолданылады [4, 32]. Бұл мақалдардың семантикалық өрісі «әлсіздік - қорғансыздық - зардап шегу» деген ұштаған когнитивтік модельге негізделген. «Жұмсақ» немесе «жуас» сын есімдері мінездік нәзіктік пен қарсылықсыздықты білдіреді, ал «жұртқа жем болу» тіркесі қоғамдық қысымның құрбаны болуды меңзейді. Осы семантикалық желіні салыстыра қарасақ, түрік тіліндегі “Ağaç yutmuşagin kurt yer” [5, 8] мақалының мағынасы осы екі нұсқамен семалық құрылымы жағынан өзара сабақтас, ортақ когнитивтік модельге негізделген: *жұмсақ адам жұртқа жем*”, “*Жұмсақ ағаш құртқа жем, жуас адам жұртқа жем*” мақалдарымен семалық құрылымы жағынан өзара сабақтас, ортақ когнитивтік модельге негізделген. Түрік тіліндегі нұсқасында “ағаш” лексемасы денотативтік деңгейде табиғи объектіні білдіргенімен, семалық өрісінде беріктік, тірек, құрылымдық негіз сияқты қосымша мағыналық компоненттерді қамтиды. Ал “yutmuşak” сын есімі бастапқыда физикалық қасиетті білдіргенімен, оның семалық құрылымында “әлсіздік”, “төзімсіздік”, “сыртқы әсерге бейімділік” тәрізді қосымша семалар айқындалады. “Kurt” сөзі биологиялық жәндік атауы ретінде жұмсалғанымен, оның семантикалық аясында “іштен бүлдіруші”, “әлсіз нысанды зақымдаушы” мәні көрініс табады. “Yer” етістігі тура мағынада “жеу” әрекетін білдірсе, мақалдық қолданыста “жою”, “қорек ету”, “пайдалану” семаларын иеленіп, әрекеттің жалпылық, заңдылық сипатын танытады. Осы семалардың өзара байланысы нәтижесінде “әлсіз объект агрессивті субъектінің ықпалына түседі” деген жалпылама мағыналық модель қалыптасады. Яғни, табиғи құбылыс әлеуметтік мазмұнды концептуалдаудың негізіне айналады.

Қазақ тіліндегі нұсқасында бұл семалық құрылым кеңейтіліп, екі тармақты параллель модельге айналады: “жұмсақ ағаш” тіркесінде “жұмсақ” сын есімі физикалық әлсіздік семасын білдірсе, “*жұмсақ адам*” немесе “*жуас адам*” компонентінде бұл сема әлеуметтік-психологиялық сипатқа ауысады. “Жуас” лексемасының семалық құрамында “қарсылықсыздық”, “көнгіштік”, “бағыныштылық” белгілері басым келеді, сондықтан мұнда физикалық қасиеттен гөрі мінездік сипат айқын көрінеді. “Құртқа жем” және “жұртқа жем” құрылымдарындағы “жем” сөзі биологиялық “қорек” мағынасынан ауысып, “құрбан болу”, “пайдаланылу объектісі” семаларын иеленеді. “Құрт” пен “жұрт” лексемаларының фонетикалық ұқсастығы мәтіннің ритмикалық ұйымдасуын күшейтіп қана қоймай, табиғи және әлеуметтік кеңістіктер арасындағы семантикалық параллельді айқындай түседі. Осылайша, аталған мақалдардың семалық құрылымында “әлсіздік – объектілік – агрессор ықпалы” тәрізді ұштаған модель орнығады. Табиғат деңгейінде бұл модель физикалық заңдылық түрінде көрінсе, әлеуметтік деңгейде мінездік әлсіздік пен қоғамдық қысым арасындағы қатынас ретінде танылады. Семалардың мұндай жүйелі ұйымдасуы мақалдың

тәрбиелік және реттеушілік қызметін қамтамасыз етеді және халықтық дүниетанымдағы себеп-салдарлық түсініктің тілдік көрінісі болып табылады.

Түрік тіліндегі “Ағасı kurt, insan dert yer” [7,16] тіркесі бұрынғы семалық құрылымдарды әлеуметтік деңгейге ауыстырады. Мұнда “kurt” сөзі биологиялық жәндік ретінде әлсіз объектіге ықпал етуді білдірсе, “insan dert yer” компоненті тұлғаның психологиялық күйіне қатысты семаларды (уайым, қиындық, қысым көру) қамтиды. Бұл құрылым табиғи және әлеуметтік кеңістіктер арасындағы аналогиялық байланысқа негізделген, және әлсіздік пен қорғансыздықтың әртүрлі деңгейде көрінісін көрсетеді. Осылайша, “Ағас” және “ағасı kurt, insan dert yer” компоненттері арқылы мақалдардағы когнитивтік модель кеңейеді: бастапқыда физикалық әлсіздік семасы (жұмсақ ағаш) әлеуметтік-психологиялық семаға (жұмсақ/жуас адам) ауысып, тұлғаның әлсіздікке ұшырау қаупін абстрактілі түрде көрсетеді. Мұндай семалық жүйелену паремиялық мәтіннің тәрбиелік, дидактикалық және реттеушілік функцияларын күшейтеді. Екі тілде де бір мақалдың бірнеше нұсқамен түрленгенін анық байқай аламыз.

Қорытындылай келе, жүргізілген салыстырмалы зерттеу бірқатар маңызды ғылыми тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. Талдау барысында екі тілде де мағынасы ұқсас, бірақ бейнелеу тәсілі өзгеше үндес мақалдар айқындалды. Мұндай параллельдер екі халықтың бірдей өмірлік шындықтан әртүрлі образдар арқылы бірдей қорытынды шығарғанын дәлелдейді. Сонымен бірге мағынасы ұқсас емес, семантикалық жағынан алшақ мақалдар да кездесетіні анықталды - олар халықтардың тарихи-мәдени ерекшеліктерінен туындайды. Қазақ тіліндегі фразеологизмдер көбіне табиғат, мал шаруашылығы, көшпелі өмір салтына негізделген бейнелі-метафоралық сипатта қалыптасса, түрік тіліндегі тұрақты тіркестерде әрекетке бағытталған, логикалық-құрылымдық сипат басымырақ байқалады. Бұл айырмашылықтар халықтардың тарихи-әлеуметтік дамуы мен мәдени тәжірибесінің ерекшеліктерімен сабақтас. Зерттеу нәтижесінде мақал-мәтелдер мен фразеологизмдердің:

- ✓ ұлттық ойлау жүйесін айқындайтын когнитивтік модельдерді сақтайтыны;
- ✓ моральдық-этикалық нормаларды бекітетін әлеуметтік реттеуші қызмет атқаратыны;
- ✓ тарихи және мәдени сабақтастықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін рухани мұра екені;
- ✓ тіл мен мәдениет, тіл мен таным байланысының нақты көрінісі екені дәлелденді.

Осылайша, аталған зерттеу нәтижелері салыстырмалы түркітану, лингвомәдениеттану және когнитивтік лингвистика салаларында жаңа ізденістерге жол ашады. Болашақта қазақ-түрік мақалдарының корпустық талдауы, аударматану тұрғысынан зерттелуі және оқу үдерісінде қолданылуы осы бағыттың ғылыми маңызын арттыра түспек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ:

1. Исакова С.С. Қазақша-башқұртша/түрікше сөздік./Исакова С.С.,Садирова К.К., Исмет Б., Закирова Ф.К., - Алматы, ССКҒ 2018-240 с.
2. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы.-Алматы: «Қазақ университеті», 1992.- 192 бет.
3. «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ» Халықаралық ғылыми журнал Алматы, 2019 №8/2 2019:
4. Смағұлова Г. С 52 Мағыналас фразеологизмдер сөздігі /Гүлдархан Смағұлова.- Алматы: «Елтаным баспасы», 2010 жыл. – 252 бет.
5. Ömer Asim Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-1962, TDK Yay.:217, Ankara 1988 atasözleri, deyimler
6. ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ. Құрастырған Жамалхан Асықова. – Алматы: «Балауса» баспасы, 2013. – 96 бет.
7. Байниязов А.Ж., Байниязова Ж.Т. Түрікше-қазақша сөздік. Алматы, 2007, 808 бет.